

strategiyasi O‘zbekiston uchun turli imkoniyatlar va yo‘l-yo‘riqlarni taklif etadi. Mamlakatning hozirgi siyosiy tizimiga eng mos yondashuv — bu Koreya va Singapur modelining milliy sharoitga moslashtirilgan shakli bo‘lib, unda davlatning markaziy roli saqlanadi, innovatsiyalar tez rivojlanadi va siyosiy barqarorlik ta‘minlanadi.

Kelgusi yillarda O‘zbekistonning sun‘iy intellekt siyosati yanada chuqurlashib, davlat boshqaruvi va iqtisodiy rivojlanishning ajralmas qismiga aylanadi. Sun‘iy intellekt sohasida milliy konsepsiyaning qabul qilinishi, ma‘lumotlar siyosatini takomillashtirish, texnologik suverenitetni mustahkamlash, kadrlar tayyorlashni kengaytirish, jamoatchilikning raqamli savodxonligini oshirish siyosatning asosiy strategik ustuvor yo‘nalishlari bo‘lishi kutilmoqda. Bu esa O‘zbekistonning global raqamli makonda munosib o‘rin egallashiga, mintaqaviy texnologik markazga aylanishiga, siyosiy barqarorlikni mustahkamlashga va iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. Abdullaev A. Raqamli transformatsiya siyosati. - Toshkent, 2022.
2. Karimov B. Sun‘iy intellekt va davlat boshqaruvi. - TDIU nashriyoti, 2023.
3. OECD. Digital Government Review for Uzbekistan. - Paris, 2022.
4. UNESCO. Artificial Intelligence Ethics Report. - Paris, 2021.
5. World Bank. Uzbekistan Digital Readiness Assessment. - Washington, 2023.

MUSTAQIL TA'LIM, UNING TURLARI VA BAJARILISHIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Qanoatova Nazokat Sotvoldi qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
mustaqil izlanuvchisi.
nazokatatm@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning mustaqil ta‘limi mazmuni, ahamiyati va turlari ilmiy-nazariy jihatdan yoritilgan. Mustaqil ta‘lim talabaning o‘z-o‘zini boshqarish, maqsad qo‘yish, o‘qish jarayonini rejalashtirish, o‘rganish

manbalarini tanlash va o'z bilimni baholash kabi kompetensiyalarini rivojlantiruvchi ta'lim shakli sifatida talqin etiladi. Maqolada mustaqil ta'limning asosiy turlari – mustaqil o'rganish, loyihaviy ta'lim, portfoliy ta'lim, onlayn ta'lim va kitob o'qish jarayonlari batafsil tavsiflanadi. Shuningdek, “mustaqil ta'lim” va “mustaqil ish” tushunchalarining umumiy va farqli jihatlari tahlil qilinib, mustaqil ta'limning talabaning bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirishga qaratilgan keng qamrovli jarayon ekani asoslab beriladi. Maqola mustaqil ta'limni samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar va talabalarning ushbu jarayondagi faoliyat bosqichlarini izohlaydi.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, mustaqil ish, talaba faolligi, loyihaviy ta'lim, portfoliy ta'lim, onlayn ta'lim, mustaqil o'rganish, ta'lim jarayoni, kompetensiya rivojlantirish.

Аннотация: В данной статье рассматриваются содержание, значение и виды самостоятельного обучения студентов с научно-теоретической точки зрения. Самостоятельное обучение рассматривается как форма обучения, развивающая такие компетенции студента, как самоуправление, целеполагание, планирование учебного процесса, выбор источников обучения и оценка собственных знаний. В статье подробно рассматриваются основные виды самостоятельного обучения: самостоятельное обучение, проектное обучение, обучение по портфолио, онлайн-обучение и чтение книг. Анализируются общие и различные аспекты понятий «самостоятельное обучение» и «самостоятельная работа», обосновывается, что самостоятельное обучение представляет собой комплексный процесс, направленный на углубление знаний и умений студента. В статье раскрываются условия, необходимые для эффективной организации самостоятельного обучения, и этапы деятельности студентов в этом процессе.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, самостоятельная работа, студенческая деятельность, проектное обучение, портфолио-обучение, онлайн-обучение, самостоятельное обучение, образовательный процесс, развитие компетенций.

Abstract: This article discusses the content, importance and types of independent learning of students from a scientific and theoretical perspective. Independent learning is interpreted as a form of education that develops the student's competencies such as self-management, goal setting, planning the learning process, selecting learning sources and assessing their own knowledge. The article describes in detail the main types of independent learning - independent learning, project learning, portfolio learning, online learning and book reading processes. It also analyzes the common and different aspects of the concepts of "independent learning" and "independent work" and substantiates that independent learning is a comprehensive process aimed at deepening the student's knowledge and skills. The article explains the necessary conditions for the effective organization of independent learning and the stages of students' activities in this process.

Key words: independent learning, independent work, student activity, project-based learning, portfolio learning, online learning, independent learning, educational process, competency development.

Kirish

Talabalarning mustaqil ta'lim olishi zamonaviy ta'lim tizimining muhim qismi bo'lib, bu ularning mustaqil bilimlarini chuqurlashtirish, muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish va o'zlarini o'zgaruvchan dunyoga moslashishiga yordam beradi. Talabalarning mustaqil ta'lim olishiga bag'ishlangan ilmiy-nazariy asoslar juda keng va bir qancha asosiy jihatlarni, xususan, ta'lim nazariyalari konstruktivistik, kognitiv, motivatsion jihatlarni o'z ichiga oladi. Konstruktivistik jihatdan talabalar mustaqil bilimlarini faol ravishda o'zlashtiradi. Mustaqil ta'lim bu jarayonda talabalar mustaqil bilimlarini o'zlashtirishda faol ishtirok etishlari, yangi ma'lumotlarni mustaqil bilimlari bilan bog'lash va o'zlarini o'zgaruvchan dunyoga moslashishiga yordam beradi. Kognitiv nazariya talabalarni o'rganish jarayonida qanday qilib ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash va saqlashni o'rganishga e'tibor qaratib, talabalarning mustaqil o'rganish usullarini tanlash, ma'lumotlarni qayta ishlash strategiyasini shakllantirish va mustaqil ta'lim olish faoliyatini boshqarish nazarda tutiladi. Talabalarning mustaqil o'rganishga bo'lgan qiziqishini

va motivatsiyasini oshirish muhimdir. Motivatsion jihatdan mustaqil ta'lim talabalarining mustaqil o'rganish maqsadlarini belgilash, mustaqil ta'lim olish faoliyatini boshqarish va o'z muvaffaqiyatlaridan qoniqish his qilish imkonini beradi.

Mustaqil ta'limning mustaqil o'rganish maqsadlarini belgilash, usullarini tanlash, jarayonni boshqarish, natijalarni baholash kabi xususiyatlari mavjud. Talabalar mustaqil ta'lim maqsadlarini belgilashi, mustaqil ta'lim jarayonini boshqarishi va o'z muvaffaqiyatlarini baholashi, shuningdek, talabalar o'zlariga mos keladigan ta'lim olish usullarini tanlashlari, turli xil manbalarni o'rganishlari va mustaqil ta'lim olish faoliyatini diversifikatsiya qilishlari mumkin.

Mustaqil ta'lim olish faoliyatini boshqarishda, talabalar o'z vaqtlarini rejalashtirishlari, mustaqil ta'lim olish faoliyatini nazorat qilishlari va o'z muvaffaqiyatlarini baholashi mumkin. Talabalar mustaqil o'rganish natijalarini o'zlari baholash bilan birgalikda, kamchiliklarini aniqlashi va mustaqil ta'lim olish faoliyatini takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mustaqil ta'limni takomillashtirishning bir qancha usullarini tavsiya etish mumkin. Masalan, talabalarga mustaqil ta'lim olishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'rgatishda, mustaqil o'rganish maqsadlarini belgilash, mustaqil o'rganish usullarini tanlash, mustaqil ta'lim olish faoliyatini boshqarish va mustaqil o'rganish natijalarini baholash ko'nikmalarini o'rgatish maqsadga muvofiq. Talabalarga turli xil o'rganish manbalariga kirish imkoniyatini berish esa, kitoblar, jurnallar, onlayn resurslar, videolar va boshqa o'rganish manbalariga kirish imkoniyatini beradi. Mustaqil ta'lim texnologiyalarini qo'llashda talabalarga mustaqil ta'lim olish faoliyatini boshqarishda yordam beradigan onlayn platformalar, mobil ilovalar va boshqa texnologiyalarni qo'llashga e'tibor qaratiladi.

Mustaqil ta'limning ahamiyati shundaki, talabalarining mustaqil bilimlarini chuqurlashtirishga o'zlarini o'zgaruvchan dunyoga moslashishiga undaydi, muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi, mustaqil o'rganish usullarini tanlash va mustaqil ta'lim olish faoliyatini boshqarish qobiliyatlarini rivojlantiradi, mustaqil o'rganishga bo'lgan qiziqishini va motivatsiyasini oshiradi. Zamonaviy

ta'lim tizimida mustaqil ta'limning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Talabalarning mustaqil ta'lim olishi uchun ularga zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'rgatish, ta'lim oluvchilarning mustaqil ta'lim olishiga yordam berish orqali ularning o'zlarini rivojlantirish va o'zlarining potentsialini to'liq ro'yobga chiqarish imkoniyati yaratiladi.

Mustaqil ta'lim – bu talabaning mustaqil bilimlarini kengaytirish, ko'nikmalarini rivojlantirish va o'ziga xos maqsadlarga erishish uchun o'z-o'zini boshqarish va mustaqil o'rganishga asoslangan ta'lim shakli. U talabaning o'z faoliyatini rejalashtirish, o'rganish usullarini tanlash, mustaqil bilimlarini baholash va mustaqil ta'lim olish faoliyatini boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi.

Mustaqil ta'limning quyidagi turlarini keltirish mumkin:

Mustaqil o'rganish – talaba o'ziga xos maqsadlarni belgilaydi, o'rganish manbalarini tanlaydi va mustaqil ta'lim olish faoliyatini boshqaradi. Bu turdagi ta'limda o'qituvchining bevosita ishtiroki minimal bo'ladi.

Loyihaviy ta'lim – talabalar o'zlariga qiziqarli loyihalarni amalga oshiradilar, ularning jarayonini rejalashtiradilar, tadqiqotlar olib boradilar, natijalarni tahlil qiladilar va xulosalarini taqdim etadilar.

Portfoliy ta'lim – talabalar mustaqil ta'lim natijalarini, ishlarini, loyihalarini va boshqa muhim materiallarini yig'ib, mustaqil ta'lim jarayonini hujjatlashtiradilar.

Onlayn ta'lim – talabalar onlayn platformalar, kurslar, videolar va boshqa onlayn resurslar orqali o'rganadilar.

Kitob o'qish – talabalar o'zlariga qiziqarli kitoblarni o'qib, mustaqil bilimlarini kengaytiradilar va o'zlarining fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

Mustaqil ta'limni bajarishda talaba mustaqil o'rganishining aniq maqsadlarini belgilashi, o'z maqsadlariga mos keladigan o'rganish manbalarini tanlashi, talaba o'z vaqtini rejalashtirishi, o'rganish vazifalarini bo'lib, mustaqil ta'lim olish faoliyatini boshqarishi, talaba mustaqil o'rganish natijalarini muntazam ravishda baholashi, kamchiliklarini aniqlashi va mustaqil ta'lim olish faoliyatini takomillashtirishi, mustaqil ta'lim olish faoliyatini hujjatlashtirishi, o'z ishlarini, loyihalarini va boshqa muhim materiallarini saqlashi kerak.

“Mustaqil ta’lim” va “mustaqil ish” tushunchalari o‘xshash, lekin bir-biridan farq qiladi. Ularning qachon qaysi holatda ishlatilishi bilan bog‘liq umumiy va farqli jihatlari mavjud.

Mustaqil ta’lim – talabani mustaqil bilimlarini kengaytirish, ko‘nikmalarini rivojlantirish va o‘ziga xos maqsadlarga erishish uchun o‘z-o‘zini boshqarish va mustaqil o‘rganishga asoslangan ta’lim shakli. U talabani o‘z faoliyatini rejalashtirish, o‘rganish usullarini tanlash, mustaqil bilimlarini baholash va mustaqil ta’lim olish faoliyatini boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi. Mustaqil ta’lim tushunchasi talabani mustaqil bilimlarini oshirish, o‘ziga xos maqsadlarga erishish va mustaqil ta’lim olish faoliyatini boshqarishga qaratilgan har qanday faoliyatni tavsiflash uchun ishlatiladi. Mustaqil ish bilan umumiy jihatlari - talabani o‘z-o‘zini boshqarish va mustaqil o‘rganishga asoslanishidir. Mustaqil ishdan farqli o‘laroq, mustaqil ta’lim talabani mustaqil ta’lim olish faoliyatini boshqarish va mustaqil bilimlarini chuqurlashtirishga qaratilgan kengroq tushunchadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi RF-60-sonli Farmoni / Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish shora tadbirlari to‘g‘risida”gi RF-6079-son Farmoni / “Qonun hujjatlari milliy ma’lumotlari milliy bazasi”, 06/20/6079/1349.
3. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti: red. fan. dok. diss. – Toshkent, 2007. – 305 b.
4. Saidova M.J. Masofaviy ta’lim vositasida veb-kvestlardan foydalanish mazmuni va samaradorligi. NamDU ilmiy axborotnomasi. 2022. 8-son. 534-541-betlar.

5. Rahmatov Hamro, Oshilova Laylo “Mustaqil ta’lim: torshiriq va tavsiyalar” metodik qo‘llanma, Buxoro-2020 y.

Nurmatov A.Y. Dars mashg‘ulotlarini masofaviy ta’lim orqali tashkil etish mexanizmlari. NamDU ilmiy axborotnomasi. 2023. 3-son. 307-311-betlar.

MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TINGLOVCHILARNING AMALIY KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI TAKOMILLASHTIRISH

Usmonov Muzaffar

Andijon viloyati pedagogik mahorat markazi bo‘lim boshlig‘i

Annotatsiya. Malaka oshirish jarayonida innovatsion texnologiyasi asosida tinglovchilarning amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish metodikasi takomillashtirishda qo‘yilgan vazifani samarali yechishga yo‘naltirilgan adekvat ravishda ta’lim jarayonining yaxlit xususiyati, ko‘p qirraliligi va yo‘nalganligini adekvat ravishda ifodalash imkonini beruvchi tanlov, metodologik asos (yondashuv) zarurati vaziyati oldiga qo‘yadi.

Kalit so‘zlar. Kompetensiya, axloqiy madaniyati, texnologiya, metod, interfaol metodlar, loyiha, debat, amaliy ko‘nikma.

Аннотация. В процессе повышения квалификации совершенствование методики развития практических навыков слушателей на основе инновационных технологий требует выбора адекватной методологической основы (подхода), позволяющей полно и корректно отразить целостность, многогранность и направленность образовательного процесса, что является ключевым условием для эффективного решения поставленных задач.

Ключевые слова: компетенция, нравственная культура, технология, метод, интерактивные методы, проект, дебаты, практический навык.

Annotation. In the process of professional development, improving the methodology for developing learners’ practical skills through innovative technologies requires selecting an appropriate methodological basis (approach) that makes it possible to accurately reflect the integrity, multidimensionality, and